

HISTOIRE DES MUSÉES DE WESLEYAN

Posted on **May 12, 2017** by [erodriguezca](#)

Écrit par Esther Rodríguez Cámara

À travers l'histoire des anciens musées de Wesleyan on peut illustrer beaucoup des questions et problématiques que nous avons abordées dans notre cours. Ils n'existent plus, mais Wesleyan a eu premièrement un musée missionnaire et après un musée d'histoire naturelle. Pour les objectifs de notre exposition et pour montrer la relation entre colonisation et culture matérielle l'histoire du premier est plus importante.

- 1. Rev. Willbur Fisk, premier président de l'Université de Wesleyan, <http://www.wesleyan.edu/president/pastpresidents/images/fisk.jpg>

En fait, nous devrions parler plutôt d'un lyceum que d'un musée dans ses origines. Le mot latin *lyceum* a une connotation d'institution culturelle ou d'enseignement. Ce Lyceum Missionnaire a été fondé en 1834, en suivant une idée du premier président de l'Université : Rev. Willbur Fisk. Pour lui, la création d'une société pour «le bénéfice de la cause missionnaire»^[1] était très importante. À ce moment là nous ne pouvons pas encore utiliser le mot « musée ». L'objectif de ce lyceum était de « promouvoir l'intérêt missionnaire entre ses membres à travers des débats, des collections d'artefacts et littérature des missions étrangères et l'échange de correspondance avec quelques missionnaires»^[2].

La correspondance avec des missionnaires de toutes les parties du monde nous permet de connaître quel type d'objets était dans la collection et l'importance que la collection a acquis après de quelques années.

Un personnage important était Daniel Parish Kidder, qui était le correspondant secrétaire du Lyceum. De 1837 au 1840 a dirigé la mission à Rio de Janeiro, Brazil. Il était un homme de conviction religieuse et il voulait distribuer les Écritures en portugais et alors il a voyagé beaucoup. Comme il a été le premier Ministre Protestant qui a prêché du tropique de Capricorne à l'Amazone, il a été connu comme Le Livingstone de l'Amérique du Sud.

Par exemple, Daniel P. Kidder a écrit dans le *Christian Advocate and Journal* une requête pour les missionnaires de monde entier, en leur demandant d'envoyer pour le muséum « des articles de curiosité, illustrant des costumes et conditions des nations païennes, et aussi spécimens de minéraux and végétaux sécularités de ses pays »[3].

- 2. Détail d'un inventaire du Lyceum de Wesleyan, avec la provenance d'un instrument musical appelé « marimba » et sa description écrite par Rev. D.P. Kidder.

Rev. Fisk a écrit aux membres du lyceum, trois années après sa formation que celui-ci avait correspondants dans tout le monde. Et que la collection de curiosités était déjà considérable. Ils ont dit aussi que «la loi d'association ne doit pas être négligée lorsque nous nous efforçons de créer et de préserver dans l'esprit une vive impression de la condition morale des nations de la terre »[4].

Musée d'Histoire Naturelle

- 3. Intérieur du Musée d'Histoire Naturelle de Wesleyan. Wesleyan Museum Records,

Collection #2000-27, Special Collections &
Archives, Wesleyan University, Middletown, CT.

Le deuxième musée de Wesleyan a été un Musée d'Histoire Naturelle. Il a été créé en 1871 et a continué jusqu'à 1957, en occupant les deux étages supérieurs du Judd Hall, un des premiers bâtiments spécialement construit pour l'instruction des sciences aux États Unis. À ce moment-là un musée d'histoire naturelle était très important parce que l'instruction scientifique était basée plus en sur l'étude directe de spécimens que sur des expériences de laboratoire. À la fin des années 1880, le musée a mis l'accent sur les collections ethnologiques, liées aux humains[5].

Ce musée a été créé à 1871, mais sa collection déjà avait assez de spécimens. Le nuyau de la collection a été constitué des 1000 spécimens de minéraux et fossiles de l'ancien professeur Joseph Baratt, les minéraux du Prof W. W. Mather et le Prescott cabinet.

Dans les rapports annuels des conservateurs de Wesleyan on peut lire l'histoire du collectionnisme du muséum. La majorité des objets étaient des minéraux, des coquilles, des fossiles et différents animaux et plantes sèches. Il y a des photos que montrent un chameau, un morse et un buffle. Pour nous est plus d'intéressant la collection des îles du Mar du Sud, avec des armes, des pièces, d'ancien verre et aussi des kangourous. Et on ne peut pas oublier la momie!

La collection d'artefacts du Lyceum a été aussi transférée au Musée d'Histoire Naturelle. Une autre origine des objets ethnographiques du musée de Wesleyan a été La Smithsonian. Il était très fréquent que les collectionneurs et les musées échangent des artefacts. Par exemple, nous voyons dans Wesleyen Museum record que La Smithsonian échangeait de la poterie des Américains natifs pour des collections de minéraux et de scarabées.

- 4. Cette ligne de pêche avec plomb net a été transféré de la Smithsonian à Wesleyan en 1874. Oceanic Collections. Archaeology and Anthropology Collections. Wesleyan University.

Quand le musée a fermé, beaucoup de spécimens ont été dispersé. Certains sont allés à la Smithsonian, et d'autres ont été donnés a divers institutions du Connecticut. Un autre groupe de matériels a été divisé entre les différents départements de Wesleyan, souvent sans aucun enregistrement de ce transfert.

Aujourd'hui ces collections anthropologiques sont préservées pour le département d'Anthropologie de Wesleyan et une des plus importantes est la collection océanique créée par les missionnaires.

- 5. Éventail. Mangaia, Cook Islands, avant 1870. Don du Lyceum Missionnaire au Musée d'Histoire Naturelle de l'Université de Wesleyan. Oceanic Collections. Archaeology and Anthropology Collections. Wesleyan University.

[1] *Historical note. Guide to the missionary lyceum records, 1834 – 1871.* Special Collections and Archives

Olin Library. Wesleyan University, <http://www.wesleyan.edu/libr/schome/FAs/mi1000-95.xml>

[2] *Ibid.*

[3] Kidder, Daniel P. «Miscellaneous: Missionary Lyceum of the Wesleyan University». *Christian Advocate and Journal (1833-1865)*; Feb 6, 1835; 9, 24; American Periodicals, pg. 96. Retrieved from <http://www.wesleyan.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/126055694?accountid=14963>

[4] Fisk, Wilbur. «Missionary Lyceum of the Wesleyan University: Correspondence». *Christian Advocate and Journal (1833-1865)*; Jun 23, 1837; 11, 44; American Periodicals, pg. 174.

Retrieved from <http://www.wesleyan.edu:2048/login?url=http://search.proquest.com/docview/126036070?accountid=14963>

[5] *Historical note. Guide to the Wesleyan Museum records, 1836 – 1985.* Special Collections and Archives

Olin Library. Wesleyan University, <http://www.wesleyan.edu/libr/schome/FAs/mu2000-27.xml>